

G'AFUR G'ULOM ADABIY MEROSI HAQIDA

Aslonov Yosin Farrux o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti

3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18830419>

O'zbek adabiyotining yetuk namoyondalaridan biri – bu G'afur G'ulomdir. Uning ijod namunalari bugungi kundagi o'zbek adabiyotini bezab turgan ajoyib meros, nodir ijodiyot mahsuli desak, adashmagan bo'lamiz. G'afur G'ulom o'zi yashagan davrning ko'rinishi, hayot tarzi va ijtimoiy tuzumni boshqa yozuvchilarda ucharamaydigan zo'r mahorat bilan tasvirlaganki, kitobxon G'afur G'ulomning asarlarini o'qish mobaynida bevosita o'sha davr ichida yashay boshlaydi. G'afur G'ulom hikoyalari inson hayoti ulug'lanadi. Hayot mazmuni, undagi qiyinchiliklar, davrning yomon bo'lishi, bularning barchasi real voqea sifatida ko'rsatiladi. Inson bolasi tanlaydigan yo'l va qiladigan qarorining natijasi tanlovning mazmuniga bog'liq bo'lishi kabi ijtimoiy qoida G'afur G'ulom hikoyalari yaqqol namoyon bo'ladi. Vanihoyat, hikoya so'ngida kitobxon o'ziga hayotiy dars, hayotiy saboq oladi: G'afur G'ulom hikoyalariidagi personajlarlar ushbu hayotiy darsni maromiga yetkazib tushuntiradi.

Ijodkor nimadan ilhom oladi? Ijodkor go'zallikdan, atrofidagi olamdan va ta'sirli voqeaning hislar to'la xotiralaridan oladi. Biroq bu sifatlar G'afur G'ulom kabi yozuvchi uchun begona, unga nasib etmagan ijodiy ne'matlardan edi. Adibning hayot yo'li qiyinchiliklar bilan kurashish va shu qiyin zamondan ilhom olib, zamoni qog'ozga tushirish bilan o'tdi. Ochlik va tashnalik adib qo'lga qalam tutqazdi. Atrofidagi jabrli zamon, kechirayotgan zaxmatli hayot va bo'ynidagi og'ir majburiyatlar adibga ijod uchun turtki berdi. Yosh G'afur G'ulom o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z boshidan o'tkazgan voqealarining tinchlik bermas ta'sirlari uning yozuvlariga go'yat bir ajib ijod ilhomi bilan qadaldi. Shu sababli, adibning xalq tomonidan sevib qabul qilingan "Shum bola" hikoyasini G'afur G'ulom aslida o'zining bolaligi, boshdan o'tkazgan voqelarini yanada qiziqroq qilib kitobxonga yetkazgan, degan tahminlar, mana, hali hanuzgacha bor.

Asosiy qism

G'afur G'ulomning faoliyati faqatgina hikoya va sherlardan iborat emas. G'afur G'ulom o'z davrining adabiyotshunos olimlaridan bo'lgan. Uning ham ijodiy, ham ilmiy ishlari merosi o'zbek adabiyotining bugungi yuksalishiga beqiyos hissa qo'shgan. Uning ijodidan bahraman bo'lgan kitobxon hayotiy saboq olsa, ilmiy ishlarini o'rgangan akademik adabiyot va til haqida ta'lim olgan. Demak, G'afur G'ulomning maqomini rasman "Adib va olim" deyish mumkin bo'ladi. Uning ijodi

badiiy adabiyotda qancha qadrlansa, ilmiy merosi ilmiy lingvistika sohasida shuncha qadr topgan.

Yozuvchi haqida qisqa ma'lumot beradigan bo'lsak, adib 1903 – yilning 10 – mayida Toshkent shahrining “Qo'rg'ontegi” mahallasida tavallud topgan. Bu yil G'afur G'ulom tavalludiga 123 yil bo'ladi. G'afur G'ulom o'zi tug'ilgan joylarni yuksak e'tirof bilan tilga oladi. O'zining qo'lyozmalarida u Toshkent shahrining “Xadra” deb nomlangan joylarini tilga oladi va Oybek, Ziyoy Said, Oydin, G'ayraty, akademik, fan doktori Asqarov, fan doktori Najmiddinov, Abror Hidoyatov kabi yetuk namoyonlar bilan birga shu joyda tug'ilganini aytib o'tadi. Adib shajarasi bo'yicha dodxoh va mingboshilar avlodidan bo'lgan ekan. G'afur G'ulomning otasi dehqon bo'lgani aytib o'tiladi, uch tilni bilgani uchun ismi oldiga “Orif” qo'shimchasi qo'shib aytilgan ekan. Onasi esa o'zbek va tojik tillarini bilguvchi, bo'lg'usi adibga tojik va o'zbek tillarida qissalar aytib beruvchi oqila ayol bo'lgan. Ammo, adib ota – onasidan erta ayrilgan, otasi uning 9 yoshida, onasi esa 12 yoshida vafot etadilar. Birinchi jahon urushi bo'sag'asida yetim qolgan G'afur G'ulom uchta singilisiga g'amxo'rlik qilishi kerak edi.

G'afur G'ulom badiiy ijodkor sifatida o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan. Uning ijodi namunalari hozirgi kundagi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) davlatlarida ham mashhur hisoblanadi. Biroq, uning ilmiy ishlari nimalardan iborat ekanligini juda kam sonli kitobxonlar va tor doiradagi odamlar biladi holos.

G'afur G'ulom ilmiy ishlarini uch yo'nalishda : Filologiya , Adabiyot tarixi va Tarjima kursi yo'nalishlarida olib borgan. Ushbu sohalarda G'afur G'ulom chuqur izlanishlar va tinimsiz mehnat qilgan. Shuningdek, u O'zbekiston SSR Fanlar Akademiyasining a'zosi, ya'ni akademik bo'lganini ham unutmaslik joiz. Bu shuni anglatadiki, G'afur G'ulom o'z sohasining yetuk, professional namoyondalaridan bo'lgani bois unga shunday yuksak martaba nasib etgan. G'afur G'ulom o'zining ilmiy ishlarini Sharq va G'arb adabiyotlarining an'analarni o'rganishga bag'ishlagan. Ularni bir – biriga solishtirish asnosida, g'arb adiblari qanday falsafaga tayangani va o'zbek adabiyotida hayot tushunchasiga qanday qaralishi kabi muhim adabiy - ilmiy kashfiyotni yaratgan. Uning eng katta ilmiy ishi Alisher Navoiy asarlarini o'rganish va ilmiy tahlil qilish, unga filologik jihatdan baho berish bo'lgan. G'afur G'ulom Alisher Navoiy va uning ijodiga bag'ishlangan ikkita tanqidiy – ilmiy maqoladi yozadi. Bular:

- *“Sharq she'riyati osmonining ikki yorug' quyoshi”*
- *“Navoiy va zamonamiz”*

O'zining ushbu ikki tanqidiy – ilmiy maqolalarida G'afur G'ulom Alisher Navoiy ijodi merosini zamonaviy filologiya qoidalari bo'yicha tahlil qilib, uning strukturasi, uslubiy jihati va qanday sharqiy an'analarga tayanib yozilgani haqida qimmatli

ma'lumotlar beradi. Qolaversa, adibning o'z ajdodi haqida ilmiy faoliyat olib borishi sobiq sovet davrida amalga oshirilganini hisobga olinsa, G'afur G'ulom o'z milliy adabiy merosini qay darajada yuksak qadrlaganini ham bilish mumkin bo'ladi.

G'afur G'ulom shuningdek, huddi shu kabi ilmiy ishlarini jahon adabiyotining yorqin namoyondalari yaratgan ijod namunalari ustida ham olib borgan. Ularga misol qilib, Villiam Shekspir, Aleksandr Pushkin, Lev Tolstoy va Taras Shevchenko kabilarni keltirish mumkin. Ularning asarlarini ilmiy tahlil qilish orqali G'afur G'ulom turli madaniyatlar va qadriyatlarini bir – biridan farqli jihatlarini aniqlagan.

Shuningek, G'afur G'ulom tahliliy ilmiy tadqiqot bilan birga adabiy tarjimonlik bilan ham shug'ullangan. U jahonning ko'plab taniqli yozuvchilari asarlarini, shu bilan birga o'zimizning ajdodlarimiz asarlarini ham o'zbek tiliga tarjima qilgan. Uning eng yirik tarjima mahsullari quyidagicha : Villiam Shekspir "Otello" va "Qirol Lir", Aleksandr Sergeyevich Pushkin "Mis Chavandoz" "Graf Nulin" "Rohib va uning xizmatkori Balda haqida ertak", Pyer Bomarshe "Figaroning uylanishi", Shota Rustaveli "Yo'lbars terisini yopingan paxlavon", Sadiy Sheroziy "Guliston", Nazim Hikmat "Tanlangan asarlar".

G'afur G'ulomning o'z shaxsiy ijodi merosiga to'xtaladigan bo'lsak, avvalo adib sharqona an'analarni kengaytirib, yangicha uslubni ilk bor qo'llagan yozuvchi ekanligini alohida e'tirof etish lozim. U o'zining asarlariga oddiylik va kamtarona uslubda yondashgan, mutualachiga o'z nuqtayi nazarini oson tilda tushuntiruvchi hikoyalar tuzgan. G'afur G'ulom ijodiy merosini quyidagicha keltirish mumkin : **She'rlar va she'riy to'plamlar:** 20 ta yirik she'riy to'plam, "Dinamo", "Xitoycha rasmlar", "Tirik qo'shiqlar", "Sharqdan kelayotirman" va "Sen yetim emassan". **Kitoblar va hikoyalar:** Tahminan 5 tadan 7 tagacha kitob, "Shum bola", "Netay", "Yodgor", "Tirik murda" va "Mening o'g'rigina bolam". **Ilmiy ishlari va maqolalari:** "Navoiy va zamonamiz", "Folklordan o'rganaylik" va "Muqiyimiy" maqolalari.

Xulosa

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, G'afur G'ulom shunchaki ijodkor bo'lgan emas. U ijod faoliyatini shunday bir darajaga ko'targan adibki, o'zbek adabiyotida katta burilish yasay olgan kamyob yozuvchilardan bo'lgan. Uning ijodi merosi faqatgina "Shum bola"dan iborat emasligini yana bir bor elatmoq uchun ushbu maqola yozildi. Shuningdek, ushbu maqolani mutoala qiluvchiga G'afur G'ulom nafaqat yozuvchi balki, zamonasining ilg'or tilshunos olimlaridan biri bo'lganini ham eslatib o'tamiz. G'afur G'ulom o'z davrida deyarli hech qaysi adib o'z bo'yniga olmagan mas'uliyatni oladi. Ya'ni o'z milliy ona tilimizning asoschisi va himoyachisi bo'lgan Mir Alisher Navoiy ijodi merosini ilmiy tahlil qiladi va keyingi avlodga ajdodimiz qanday buyuk shaxs ekanligining ilmiy

isbotini meros qilib qoldiradi. Shuningdek, Gʻafur Gʻulom jahon adabiyoti durdonalari oʻzbek kitobxonlari uchun ham manzur boʻlmogʻi yoʻlida ham katta mehnat qilgani rost.

Foydalanilgan adabiyot:

1.Akobirova S.T. Oʻzbekistan va Amerika adabiy aloqalari (Gʻafur Gʻulom va Lengston Xyuz ijodi misolida). Monografiya./ S.T. Akobirova. - T.: "Impress media" nashriyoti, 2024 -yil. - 184 bet.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

